

МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Заур Алиев,

**декан юридического факультета Бакинского государственного
университета, доктор философии по праву, доцент.**

э-почта: заур алиев [alievzh@gmail.com]

В статье автор рассматривает медико-правовые отношения в современную эпоху с научной и практической точки зрения в контексте прав человека. Отмечено, что в современную интеллектуальную эпоху медицинская деятельность по охране здоровья людей, являющаяся важной составляющей системы международных социально-экономических отношений, занимает особое место в национальной инфраструктуре каждой страны как общественно-социальное явление.

В частности, подчеркивается, что Конституция Азербайджанской Республики признает различные формы собственности, защищает права и свободы человека, защищает права интеллектуальной собственности, право на жизнь в здоровой окружающей среде, право на охрану здоровья, право на свободное проживание. предпринимательство и т.д. и установлены соответствующие нормы. Таким образом, каждый человек имеет конституционные права, и эти права защищены законом.

Такой подход свидетельствует о том, что право на охрану здоровья населения, иными словами, право на современную медицину, относится к категории прав нового поколения и формируется как неотъемлемая часть системы прав человека.

Ключевые слова: медицинское право, права человека, искусственный интеллект, здоровая окружающая среда, охрана здоровья населения, права нового поколения, международные отношения.

MEDICAL-LEGAL RELATIONS IN THE MODERN ERA IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS

Zaur Aliyev,

**dean of the Faculty of Law of Baku State University, doctor
of philosophy in law, associate professor.**

e-mail: zaur aliev [alievzh@gmail.com]

In the article, the author examines medical-legal relations in the modern era from a scientific and practical perspective in the context of human rights. It is noted that the

protection of people's health, which is an important component of the system of international socio-economic relations in the era of modern artificial intelligence, occupies a special place in the national infrastructure of every country as a social event.

In particular, it is emphasized that the Constitution of the Republic of Azerbaijan establishes relevant norms on the recognition of various forms of ownership, protection of human rights and freedoms, protection of intellectual property rights, the right to live in a healthy environment, the right to health protection, the right to free entrepreneurship, etc. Thus, everyone has constitutional rights and such rights are protected by law.

This approach indicates that the right to health protection of the population, in other words, the right to modern medicine, belongs to the category of new generation rights and is being formed as an integral part of the human rights system.

Key words: medical law, human rights, artificial intelligence, healthy environment, protection of public health, new generation rights, international relations.

MODERN DÖNEMDE İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA TIP-HUKUK İLİŞKİLERİ

Zaur Aliyev,
Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı,
Hukuk Felsefesi Doktoru, Doçent.
e-posta: zaur aliev [alievzh@gmail.com]

Yazar, makalesinde modern dönemde tıp-hukuk ilişkilerini insan hakları bağlamında bilimsel ve pratik bir bakış açısıyla ele almaktadır. Çağdaş düşünce çağında, uluslararası sosyo-ekonomik ilişkiler sisteminin önemli bir unsuru olan halk sağlığını korumaya yönelik tıbbi faaliyetin, sosyo-sosyal bir olgu olarak her ülkenin ulusal altyapısında özel bir yere.

Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın çeşitli mülkiyet biçimlerini tanıdığı, insan hak ve özgürlüklerini koruduğu, fikri mülkiyet haklarını, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını, sağlık koruma hakkını, özgürce yaşama hakkını koruduğu vurgulanmaktadır, girişimcilik vb. ilgili normlar oluşturulmuştur. Dolayısıyla herkesin anayasal hakları vardır ve bu haklar kanunla korunmaktadır.

Bu yaklaşım, toplumun sağlık koruma hakkının, bir başka deyişle modern tıp hakkının yeni nesil haklar kategorisine girdiğini ve insan hakları sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak şekillendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: tıp hukuku, insan hakları, yapay zeka, sağlıklı çevre, toplum sağlığının korunması, yeni nesil haklar, uluslararası ilişkiler.

